

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕОЛОГИЗАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы изучения неологических процессов в русском языке начала XXI в., а также эволюция, специфические черты и особенности употребления неологизмов и неометафор, связанных с переходами из сферы электронных коммуникаций в иные коммуникативные практики

Ключевые слова: лингвонеология, лингвометафорология, сфера электронных коммуникаций, неологизация, неологизм, неометафора.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность обращения к обозначенной выше теме обусловлена неугасающим интересом лингвистов к общим тенденциям развития русского языка и отличительным чертам каждой эпохи. Особо пристальное внимание исследователей направлено на пополнение и обновление словарного состава, его специфику на текущем этапе развития современного русского языка. Это связано со своеобразными неологическими взрывами, известными истории языка, приводящими к интенсивному изменению в номинативном фонде. Этот процесс актуален и сегодня. «Язык и время – извечная проблема исследователей. Язык живёт во времени (имеется в виду не абстрактное время, а общество определенной эпохи), но и время отражается в языке. Язык изменяется. Это эволюционное качество заложено в нем самом»³⁶.

Конец XX – начало XXI вв. отмечены стремительным развитием информационных технологий, едва ли не ежедневным появлением новых устройств и изобретений, которым необходимо давать названия.

³⁶ Алаторцева, С. И. Проблемы неологии и русская неография [Электронный ресурс] /С. И. Алаторцева : автореф. дис д-ра филол. наук : 10.02.01. – М. : ПРОМЕДИА, 1999. – 42 с. –Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/297765>.

Современный мир погрузился в новое коммуникативное пространство Интернета и мобильной телефонии, что привело к появлению значительного количества новых слов – неологизмов, рожденных в сфере электронных коммуникаций.

Целью данной статьи является критико-аналитический обзор различных подходов к решению проблемы изучения и описания неологических процессов, характерных для лексической подсистемы русского языка начала XXI века.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ответвление лингвонеологии в отдельную отрасль лексикологии начинается во второй половине XX века. Этому содействовали работы А. А. Брагиной, Р. А. Будагова, Г. О. Винокура, В. Г. Гака, Е. В. Розен, Н. И. Фельдман и др. Особое место в формировании теории неологии и неографии принадлежит Ю. С. Сорокину и Н. З. Котеловой, основателям русской неологической лексикографии³⁷.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Одной из характерных примет языка электронных коммуникаций является высокая эмоциональная насыщенность. Так, в условиях отсутствия невербальных средств передачи эмоций в электронной коммуникации в качестве компенсаторного средства эмоциональной окрашенности высказывания стали использоваться смайлики (эмотиконы) – графические знаки, которые служат для изображения мимики коммуниканта. И этот феномен электронного общения не заставил себя долго ждать за пределами данной коммуникативной сферы. Ср.: *смайлик (эмотикон) – фотосалон «Смайлик»*.

³⁷ Касьянова, Л. Ю. Неометафоризация в свете когнитивной семантики / Л. Ю. Касьянова // Гуманитарные исследования. – 2009. – № 2 (30). – С. 68–74.

В отношении процесса неологизации в сфере электронных коммуникаций можно говорить о двух следующих путях: во-первых, о пути заимствования англицизмов (американизмов), а во-вторых, о создании на их базе новых слов. При этом, как отмечает Н. Б. Мечковская, «приток заимствований – это одно из слагаемых обновления языка. Такого рода процессы воспринимаются положительно молодежью и в той или иной мере настороженно людьми среднего и пожилого возраста»³⁸.

Для коммуникативного пространства характерным явлением стало то, что пользователи средств электронных коммуникаций, таких, как SMS, блоги, форумы, чаты в сети Интернет (Рунет, Байнет), стали переносить фразы и слова, восходящие к электронным коммуникациям, в обыденное общение. Проникновение неолексем в живое обыденное общение приводит к интенсивным изменениям разговорной речи. Приведём примеры из личных наблюдений: *Пока. Встретимся в ВК* (из разговора двух подростков, г. Гомель, февраль 2017, речь идёт о социальной сети

«ВКонтакте»). На уроке русского языка, когда учитель (автор данной статьи) объяснял, как выполнять домашнее задание, несколько учеников отреагировали так: *Это же узи* (т. е. домашнее задание представилось им лёгким для выполнения; г. Гомель, сентябрь 2018 г.). Сфера-источник лексем *узи* (от англ. *easy* – разг. 'легко, спокойно') связана с компьютерными играми, где она обозначает простейший уровень прохождения игровых заданий. Отметим, что понятие «сферы (зоны) отправления/источника» и «сферы (зоны) прибытия» мы используем вслед за сторонниками когнитивной теории метафоры Лакоффа - Джонсона.

Еще один «компьютерно-игровой» метафорический концепт – выражение *гейм овер* (англ. *Gameover* – 'конец игры, игра окончена'), являющийся

³⁸ Брусенская, Л. А. Учебный словарь лингвистических терминов / Л. А. Брусенская, Г. Ф. Гаврилова, Н. В. Малычева. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. –256 с.

обозначением проигрыша или выигрыша в компьютерных играх. Вне компьютерно опосредованного дискурса это выражение встречается, например, в текстах песен и художественной литературы, где приобрело значение 'конец чего-либо', тем самым метафорически распространившись на широкий круг ситуаций, ср.: *Сегодня улечу, курю igos из твоих чувств / Твой номер, гейм оверя больше не хочу* (исп. О. Бузова); *Потом Лёха и Саня отдадут автобус, и Гугер с Валерием уедут в Москву. Гейм овер. Кирилл понял, что напрягает его вовсе не ловушка сама по себе. Тревожит очевидная нелепость этой ловушки* (Алексей Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы³⁹).

Наряду с вышеописанными сферами «прибытия» неолексем, восходящих к электронным коммуникациям, отметим ещё одну – СМИ (медиа-пространство). Отметим, в частности, неолексему *хештег*, популярную в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и др.) Поясним, *хештег* – это комбинация символа # и ключевого слова или фразы, использующихся в записях на странице пользователя или группы пользователей социальных сетей для удобства поиска или привлечения внимания к чему-то (кому-то). Например, *#ritawomen#брендовые очки* – рекламная надпись магазина оптики «Focus» в Instagram 30.11.2019.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Важнейшими факторами, влияющими на интенсивное пополнение и развитие лексики начала XXI века, являются глобализация, компьютеризация, расширение общения в социальных сетях.

2. Одним из наиболее показательных процессов является приход неологизмов из сферы электронных коммуникаций в другие тематические сферы в качестве своеобразных неометафор. Причинами их употребления в речи являются новизна, эмоциональность, оценочность и др., немаловажное значение имеет и фактор языковой моды.

3. Метафоры, рождённые в «материнской сфере» ЭК, зачастую развивают глобальную метафору «человек – компьютер». Этому способствует склонность к принятию «технических» характеристик (компьютера, телефона, гаджетов,

³⁹ Мечковская, Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета :курс лекций по общему языкознанию / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд. – М. : Флинта, 2016. – 584 с.

игровых персонажей и др.) органистическими объектами и связанными с ними процессами и понятиями.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алаторцева, С. И. Проблемы неологии и русская неография [Электронный ресурс] /С. И. Алаторцева : автореф. дис д-ра филол. наук : 10.02.01. – М. : ПРОМЕДИА, 1999. – 42 с. –Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/297765>.
2. А. Доминанты современной интернет-лингвистики : автореф. дис. д-ра филол. наук : 10.02.19 / Н. А. Ахренова ; Моск. гос. обл. ун-т. – Мытищи, 2018. – 53 с.
3. Брусенская, Л. А. Учебный словарь лингвистических терминов / Л. А. Брусенская, Г. Ф. Гаврилова, Н. В. Малычева. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. –256 с.
4. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке : учеб. пособие /Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 304 с.
5. Касьянова, Л. Ю. Неометафоризация в свете когнитивной семантики / Л. Ю. Касьянова // Гуманитарные исследования. – 2009. – № 2 (30). – С. 68–74.
6. Лакофф, Дж. Metaphors we live by / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М. : Едиториал, УРСС, 2004. – 256 с.
7. Мечковская, Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета : курс лекций по общему языкознанию / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд. – М. : Флинта, 2016. – 584 с.
8. Морослин, П. В. Лингвокультурологические основы теории функционирования Рунета в пространстве межкультурной коммуникации : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 /П. В. Морослин ; Междунар. слав. ин-т. – М., 2010. – 41 с.